

Onur, Başarı ve Boşuna Direniş: Burada Ejderhalar Var

Honor, Success, & Futile Resistance: Here be Dragons

Lisans ve Çeviri Hakkında:

Bu metin, Elliot Porter 'ın "Honor, Success, & Futile Resistance: Here be Dragons" adlı makalesinin Türkçe çevirisidir. Orijinal çalışma Philosophy Public Affairs de yayımlanmıştır. (DOI: <https://doi.org/10.1111/papa.12280>) ve Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile paylaşılmaktadır. Çeviriyi Sami Yusuf Tuğu ve Eyüp Can Tuğu gerçekleştirmiştir; çeviri de aynı lisans kapsamında erişime açıktır. Yapılan düzenlemeler biçimlendirme ve dipnotların Türkçeleştirilmesiyle sınırlıdır; metnin içeriğine müdahale edilmemiştir.

Yazar Hakkında:

Elliot Porter, 2023 yılında Kent Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden doktora derecesini almıştır. Şu anda Birmingham Üniversitesi'nde Etik alanında öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Araştırma alanları arasında eylem, ajans ve özerklik yer almakta; özellikle zihinsel bozukluklar bağlamında bu kavramları incelemektedir. Ayrıca, felsefe müfredatlarını dekolonize etme çabalarıyla da tanınmaktadır. Birmingham Üniversitesi'nde Hatata grubunu yöneten Porter, burada Ubuntu etiği gibi küresel felsefi gelenekleri öğretim programlarına dahil etmeye çalışmaktadır.

Çevirmen Notu:

Biz, 16 yaşında iki genç çevirmen olarak bu çalışmayı insanların yeni bilgilere erişmesini kolaylaştırmak ve çeviri becerilerimizi geliştirmek amacıyla hazırladık. Çevirimiz herhangi bir dergiye gönderilmemiş olup, bağımsız olarak yayımlanmaktadır. Çeviride fark ettiğiniz eksiklikler, hatalar veya danışmak istediğiniz herhangi bir husus için bize samiyyusuftugu@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Onur, Başarı ve Boşuna Direniş: Burada Ejderhalar Var

Sami Yusuf Tuđu & Eyüp Can Tuđu

Özet:

Yaptığımız şeylerin çoğunu birlikte yapıyoruz. Bu da, bireylerin kolektif eylemler için ne tür bir ahlaki sorumluluđu olduğu sorusunu gündeme getiriyor. Son zamanlarda yapılan tartışmalarda, kolektif davranışta yer alan katılımcıların psikolojisi büyük ölçüde göz ardı edildi. Bazı insanlar kolektiflerini bir araçmış gibi kullanarak hareket ederken, bazıları kendilerini bir makinenin dişlileri olarak görürken, diğerleri ise kolektiflerinin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olduklarını düşünür. Benim görüşüm, bu bakış açılarının bireyin kolektif eylemler için ahlaki sorumluluđunu etkilediđi yönündedir. Bu bakış açıları, bireyin kolektif içindeki güç düzeyi, nedensel etkisi veya hiyerarşik konumundan bağımsız olarak deđişir. Bunun yerine, kolektif faaliyete katılırken insanların benimsediđi öz-anlatıları yansıtır. Anlatılar, kolektif davranışın koordinasyonunda önemli bir rol oynar; ayrıca bireylerin deneyimleri ve niyetleri üzerinde derin ve yaygın bir etkiye sahiptir. Bu düşüncelerden yola çıkarak, kolektif eylemler için bireysel ahlaki sorumluluđun anlatı temelli bir açıklamasını sunuyorum.

Anahtar kelimeler:

kolektif eylem | ahlaki sorumluluk | anlatı

Onur, Başarı ve Boşuna Direniş: Burada Ejderhalar Var

Sami Yusuf Tuđu & Eyüp Can Tuđu

I. GİRİŞ

Geleneksel Adil Savaş Teorisi, adil bir hedefe ulaşmak için makul bir şansımız varsa savaşa başvurabileceğimizi belirten bir başarı koşulu (Başarı) içerir. Bu koşul açıkça caziptir. Savaşa başvurmak, kendi askerlerimizin, düşman askerlerinin ve her iki tarafın sivillerinin hayatlarını tehlikeye atmak anlamına gelir. Bunu hafife alamayız. Haksız bir saldırıya maruz kalsak bile, bu saldırıdan kendimizi savunma şansımız yoksa, bu nedenle suçlu bir haksız savaşçıyı bile öldürebileceğimiz açık değildir.

Ancak başarı tartışmasız değildir. Düşmanım o kadar güçlü ki onu yenemiyorsam, savunma bile yapmama izin verilmiyorsa, bu mantıksız görünebilir.

O zaman onlar cezasız bir şekilde beni egemenlikleri altına alabilirler. Haksız saldırının kurbanlarının boşuna direnişe başvurdukları ve bunun açıkça caiz olduğu çok fazla vaka var gibi görünüyor. Literatürde tartışılan standart vaka, Varşova Gettosu Ayaklanmasıdır. Naziler Varşova Gettosu'ndan imha kamplarına nakilleri hızlandırdıkça, Getto'da hapsedilen kalan insanların çoğu, ellerindeki kısıtlı silahları alıp, zalimlerine karşı direniş göstermeye başladılar. Geleneksel görüş, savaşçıların özgürlüklerini veya nihai olarak hayatta kalmalarını sağlayacak durumda olmadıkları ve gerçekçi olarak başkalarının da bunu sağlayamayacakları yönündedir.(1)Varşova'daki savaşçılar silahlanmakta haklı görünüyorlar — direnişleri izin verilen — Nazi saldırılarına karşı kendilerini başarıyla savunma şansı olmamasına rağmen. Bu tür vakalar, Başarı'nın standart yorumlarını sorunlu hale getirir: başarı umudu olmasa bile, Varşova'daki savaşçılar savaşa başvurmalarına izin verildi. Neden?

Bu, boşuna direnişin sorunudur: Boşuna direnişe başvurmamızı yasaklayan, haklı bir normumuz var, yani Başarı, ama aynı zamanda boşuna direnişin hem kabul edilebilir hem de övgüye değer olduğu tarihsel örnekler de var. Bu gerilimi nasıl değerlendirmeliyiz? Bir çözüm, Başarı'yı reddetmek olabilir, ancak bu pek çekici görünmüyor: bir tehdide karşı, o tehdide direnme şansı olmayan bir

1. Ben tarihçi değilim, bu yüzden genel görüşü değerlendiremem. Ayaklanma sırasında birkaç kişi gettodan kaçtı. Statman'ın sunduğu gibi, bu direniş sayesinde değil, direnişe rağmen başarılıdır (Daniel Statman, "Meşru Meşru Savunma için Başarı Koşulu" Etik, 118(4):659–686), bu da bunu tamamen boşuna bir direniş örneği haline getirir. Ancak, ayaklanma söylendiği kadar boşuna değilse, büyük ölçüde benzer bir durum hayal etmek yine de tartışmamızı motive edecektir.

Onur, Başarı ve Boşuna Direniş: Burada Ejderhalar Var

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

durumda kullanılan şiddet, dünyayı açık bir şekilde daha iyi hale getirecek bir şiddet değildir. Başka bir çözüm, Varşova Gettosu Ayaklanması ile ilgili sezgilerimizi gözden geçirmek olabilir. Belki de şiddetsizliğe bağlılık, karşı konulamaz baskıya karşı daha iyi, hatta tek ahlaki tepkidir. Ancak Kwame Ture'nin de belirttiği gibi, "şiddetsizliğin işe yaraması için, rakibinizin vicdanı olmalıdır."(2) Buradaki sezgilerimizi gözden geçirmek, mutlak pasifistler dışında herkes için çok maliyetli görünebilir — soykırımcı faşizm şiddetli direnişi haklı çıkarmıyorsa, o zaman ne haklı çıkarabilir? Daha çekici çözüm, ilgili durumlarda boşuna direnişe yer bırakacak şekilde Başarı kavramını somutlaştırmaktır. Ben de burada bu stratejiyi izliyorum.

Daniel Statman ve daha sonra Helen Frowe, askeri başarıdan başka, elde etme şansımızın makul olduğu ve (aksi takdirde) boşuna direnişe başvurmamızı haklı kılan bir şey belirleyerek Başarı kavramını somutlaştırırlar. Onlar onur stratejisini izlerler: kurbanların, şiddetle kendilerini savunamasa bile, bazen şiddetle onurlarını savunmalarının haklı olduğunu savunurlar. Ben ise, onurun, hiçbir koşulda şiddete başvurmayı haklı kılacak bir unsur olmadığını savunuyorum. Alternatif bir açıklama sunuyorum: baskıya boyun eğmekten başka seçeneğimiz olmadığında şiddete başvurmak haklıdır. Bunun nedeni, baskıcıların bizi normatif olarak köşeye sıkıştırıp boyun eğmekten başka seçenek bırakmamasıdır. Bizi bu duruma sokanlar baskıcılarımızdır, bu nedenle zarar vermekle yükümlüdürler, bu zarar savunma amaçlı olmasa bile (prensipte baskıyı sona erdiremez veya azaltamaz).§III'de, boşuna direniş sorununu karakterize eden iki durumu ortaya koyuyorum.

§III'te, Statman'ın boşuna direniş sorununu çözmek için önerdiği stratejiyi ve Frowe'nin bu stratejiye getirdiği revizyonları ortaya koyuyorum. §IV'te, onur stratejisinin önemli ölçüde yetersiz olduğunu ve mantıksızlıklara düşmeden bu stratejiyi daha fazla detaylandırmanın mümkün olmadığını savunuyorum. Bir yandan, boşuna direnişe katılma iznini çok sayıda tarihi kişiye genişletemeyiz, çünkü onlar uygun onur geleneklerine katılmamışlardır. Öte yandan, tüm tarihi onur geleneklerinin hedeflediği, ahlaki kavramlarımızı gereksiz yere tekrarlayan, sağlam ve gerçek bir onur kavramı ortaya koymalıdır. Benim iddiam, bunların hiçbirinin uygulanabilir olmadığıdır. §V'te, kendi onurcu çözümümü sunuyorum.

2. Kwame Ture. Stockholm'da yapılan konuşma, Olsson GH (2011) *The Black Power Mixtape 1967–1975*, çevrimiçi çevrimiçi olarak erişilebilir:

<https://archive.org/details/TheBlackPowerMixtape196719756bryh0IFMhg>.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Onur, Başarı ve Boşuna Direniş: Burada Ejderhalar Var

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

II. İKİ VAKA

Varşova Gettosu Ayaklanması'nı tartıştık. Bu olay, bir grup insanın umutsuzca baskıya veya haksız saldırıya karşı direndiği (SON DİRENİŞ) daha geniş bir dizi vakayı örneklemektedir. Bunlar, grupların saldırı veya baskıya karşı boşuna direniş için toplu şiddet uyguladığı vakalardır. Savaşın indirgenemez bir şekilde politik olduğunu düşünürsek, bu, savaşa başvurmamızın gerekçesini anlatmak istediğimiz her hikaye için önemli olacaktır. Ancak, savaşın etiğinin bireysel kendini savunma etiği ile aynı olduğunu düşünürsek (McMahan ve Frowe gibi bireyciler gibi), spektrumun daha az popüler olan ucunu karakterize etmek için bireysel bir örnek vermek yardımcı olacaktır. Helen Frowe, yetersiz (dolayısıyla boşuna) güç örneği olarak TECAVÜZ'ü ele alır.(3) TECAVÜZ'de, Mağdur, zarar verebileceği ancak püskürtmeyeceği suçlu bir saldırgan tarafından saldırıya uğrar. Mağdurun verebileceği en fazla zarar (yüzünü tırmalamak, kemiklerini kırmak, gözlerini kör etmek) Saldırgan'ı püskürtmek için yetersizdir.(4)

Bu durum, ölümcül gücü de içerecek şekilde genişletilebilir. Saldırganı öldürmenin saldırıyı sona erdirmeyeceğini hayal etmek zor olabilir, ancak belki de kurban saldırganın kalp pilinin uzaktan kumandasına ulaşabilir. Kumandayı kapatmak saldırganı hemen öldürmez, ancak kısa sürede öldürür. Saldırımı durdurmayacağını veya kısaltmayacağını bilerek, mağdurun bunu yapmasına izin verilip verilmeyeceği ve hangi koşullarda izin verileceği, savaş konusunda bireyci olanlar için, daha küçük ölçekte beyhude direniş meselesidir.

Öyleyse, vakalarımız şunlardır:

SON DİRENİŞ — bir grup insan, şiddetli baskı ve belki de yok edilme düzeyine varan haksız saldırganlıkla karşı karşıyadır. Bu baskıyı sona erdirecek veya hafifletecek hiçbir yol yoktur, ancak baskıcıların (en azından bir kısmını) incitip öldürebilirler.

TECAVÜZ — Kurban, saldırgan tarafından tecavüze uğramaktadır. Kurbanın saldırıyı sona erdirecek veya hafifletecek, örneğin süresini kısaltacak hiçbir yolu yoktur, ancak saldırgana zarar verebilir, hatta ölümcül zarar verebilir.

3. Helen Frowe. *Defensive Killing*, (OUP 2014), 99.

4. Frowe bu örneği Joanna Mary Firth & Johnathan Quong'dan almıştır. "Zorunluluk, Ahlak Sorumluluk ve Savunma Amaçlı Zarar" *Hukuk ve Felsefe* 31(6) (2012):673–701.

Onur, Başarı ve Boşuna Direniş: Burada Ejderhalar Var

Sami Yusuf Tuđu & Eyüp Can Tuđu

LAST STAND'da direniş göstermenin, savařçılara başka türlü maruz kalmayacakları ek zararlar getirebileceđi ve bunun LAST STAND ile RAPE arasında önemli bir fark olabileceđi olasılıđını bir kenara bırakıyorum. Belki de ek zarar riski, boşuna olmayan durumlarda bile direniş gösterilmemesi için bize güçlü nedenler sunuyor. LAST STAND vakalarının literatürde tanımlanma şekli bu endişeyi ortadan kaldırmaktadır — direniş sırasında öldürülmenin, en azından orantılılık hesaplamalarında bir fark yaratacak derecede, imha kampına nakledilmekten daha büyük bir zarar olmadığını varsaymalıyız.(5)

Çok makul bir şekilde, bazı boşuna direniş eylemleri, uğruna savařtığımız kişilere vereceđi zararlar olmasaydı, kabul edilebilir olurdu. Misilleme sırasında sivillere verilen ek zararlar konusunu büyük ölçüde bir kenara bırakıyorum, ancak Rodin'in bu konudaki argümanını kısaca ele alacağım. (6)Rodin, direnişin genellikle misillemelere yol açtığını belirtiyor ve misilleme sırasında bizim tarafımıza verilen zararların (savařçılara veya savařçı olmayanlara) orantılılık hesaplamamızda yer alması gerektiğini savunuyor. Soykırım şiddetine direnmek haklı görülebilir, ancak direnişin yararsız olacağı ve direnişimizin intikam olarak ekstra zarar görme ihtimalinin yüksek olduđu durumlarda (örneğin, daha yavaş ve daha acımasız infazlar), şiddet içeren her türlü direniş orantısız olacaktır. Öyleyse, LAST STAND'daki sezgilerimizi gözden geçirip, yeterince iyi planlanmış baskıların kurbanları ahlaki olarak etkisiz hale getirebileceđini kabul etmeli miyiz? Böyle bir görüş, inanılmaz derecede güçlü görünüyor. Rodin

baskıcıların misillemeleri nedeniyle ortaya çıkan zararların, orantılılık hesaplamamızda tam olarak yansıtılmadığını kabul eder, çünkü bu zararlar bizden çok baskıcıların sorumluluğundadır. Sonuç olarak, "orantılılık ölçeğinin bir tarafına baskı uygulayarak, bu öngörülebilir zararların savunma eylemine girişmenin kabul edilebilirliđi üzerindeki kısıtlayıcı etkisini en aza indirgemektedir."7Rodin, zarar görecekte olanların bizim özel bakım yükümlülüğümüz altında olan kişiler olduđu için ölçeğın yeniden dengelendiđini savunur. Ancak, yabancıları önemsemediğimden daha fazla, kendi vatandaşlarımızın refahını önemsemek için daha büyük nedenlerimiz olduđunu düşünmüyorum. Onları önemsemem için sahip olduđum nedenler, ilk etapta direnişini düşünmemin nedenleridir. Savařtığımız insanların ahlaki statüsünü

5. Statman. "Başarı Koşulu Üzerine", 665. Helen Frowe. "Savunma Amaçlı Öldürme", 60-1.
6. David Rodin "Ulusal Meşru Müdafaa Efsanesi" Savunma Savaşının Ahlakı, editörler C Fabre, S Lazar, (OUP, 2014), 69-89.
7. Rodin, "The Myth of National Self Defense", 83.

Onur, Başarı ve Boşuna Direniş: Burada Ejderhalar Var

Sami Yusuf Tuęu & Eyüp Can Tuęu

iki kez sayarak dengeleri saęlayamayız. Rodin'in argümanı, hükümetlerin savaşıa başvurması durumlarında daha makul olabilir.(8) Ancak, boşuna olan davaların genellikle ya kurbanların devletinın çoktan çökmüş olması ya da aslında saldırgan olması nedeniyle boşuna olduğunu unutmayın. Maędur devletin vatandaşlarını zarardan korumakla yükümlü olması durumunda bile, bu yükümlülük vatandaşlarını her türlü zarar riskinden korumak değildir (aksi takdirde arabaları, otobüsleri ve bisikletleri yasaklaması gerekir). Boşuna direnişin sonucu olarak ortaya çıkabilecek ek zarar, devletlerin baskıya karşı çıkmasını engelleyen bir bakımdan yükümlülüęünü tetikleme için yeterli görünmemektedir.

III. ONUR STRATEJİSİ

Daniel Statman, boşuna direniş sorununa yanıt olarak onur stratejisinin ilk formülasyonunu sunar.9 O, kendimi güç kullanarak bir tehditten koruyamamam bile, onurumu korumak için güç kullanmamın haklı olabileceğini savunur. Hatta, kendime yönelik herhangi bir zarar tehdidinin, onuruma yönelik ikincil bir tehdit doğurduğunu savunur. Varşova Gettosu'nda savaşçılar, Nazi rejiminden kendilerini (hayatlarını, özgürlüklerini vb.) savunacak durumda değillerdi, ancak onurlarını savunacak durumdaydılar. Statman, Varşova savaşçılarının başarıyla savundukları şeyin bu olduğunu düşünmektedir.(10) Savunma açısından boşuna olacak şiddet grubun onuru açısından grubun yaşamı ve özgürlüğü boşuna olmamalıdır.A. Statman'ın Argümanı Statman, hepimizin onuru olduğunu varsayar. Onurun hem öznel hem de nesnel (veya daha doğrusu, öznelerarası) bileşenleri vardır.11 Öznel bileşen , benim kendi tutumum kendime karşı , ve nesnel (veya öznelerarası) bileşen ise benim itibarımdır. Öznel onurum, akranlarım beni (haklı veya haksız olarak) utandırdığında acı çektiğim yerdir. Kamuya açık, öznelerarası onurum, onursuz davrandığım ortaya çıkarsa veya genel olarak değersiz görülürsem söz konusu olur. Onur hakkında Statman'ın sunduğundan çok daha fazlası söylenebilir, ancak o, görüşünü destekleyen geniş ve gösterge niteliğinde bir literatürden alıntılar yapmaktadır. Onur sahip olunabilir, kazanılabilir ve kaybedilebilir, verilebilir, riske atılabilir. Onur, doğuştan gelen ve kazanılan çeşitleri olabilir. Onura ahlaki açıdan ne gibi bir önem atfedilir? Statman şu mantığı ortaya koyar:

8. Ancak bkz. Frowe, *Defensive Killing*, 159.

9. Statman, "Başarı Koşulu Üzerine".

10. Aynı eser, 665.

Onur, Başarı ve Boşuna Direniş: Burada Ejderhalar Var

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Örneğin, Avrupalı soyluların sahip olduğu rütbe onuru doğuştan gelen ve kazanılmamış bir onurdur. Bir kişinin başarıları ne kadar onurlandırılırsa onurlandırılınsın, bu (birçok onur geleneğine göre) bir sıradan insanı rütbeli birine dönüştürmez.[Onur], "bir kişinin kendi gözünde, ama aynı zamanda toplumun gözünde sahip olduğu değerdir." Toplumun gözüne önem vermemizin nedeni, gerçek anlamda değerimizin o toplumdaki diğer insanların yargısına bağlı olduğunu fark etmemizdir. Kant'ın aksine, neredeyse hiç kimse kendi değerinin bu yargılardan tamamen bağımsız olduğuna inanmaz ve Stoacılar'ın aksine, neredeyse hiç kimse tüm insanların başarılı ve onurlu bir yaşam sürmek için sahip olduğu iddia edilen özerkliğe gerçekten inanmaz. Bizler, bazen varlığımıza yönelik tehditler olarak gördüğümüz onurumuza yönelik tehditlere karşı her zaman tetikte olan acınası yaratıklarız.(12)

Statman'ın burada bir tür ahlaki statü göreceliğini savunduğunu düşünmüyorum. Aksine, sosyal statüyü ihtiyacımız olan bir değer olarak gösteriyor. (bizler sosyal ve acınası hayvanlar olarak) iyi bir insan hayatı sürmek için.

Hepimizin ahlaki statüsü vardır, ancak bundan daha da önemlisi, bir yere varabilmek için akranlarımız arasında bu ahlaki statünün gerçek anlamda tanınması gerekir. Burada "herkesin gerçekten inandığı şey" ilginç bir testtir. Ahlaki statümüzün, başkalarına karşı tutumlarından bağımsız olduğu doğru olabilir, ancak bu statüden yararlandığımızı dair inancımız her zaman sosyal olarak desteklenmelidir. Statman, bizim acınası yaratıklar olduğumuzu ve bunun ahlaki açıdan büyük önem taşıdığını doğru bir şekilde gözlemlemektedir. Anladığımız kadarıyla, onun demek istediği, hepimizin belirli sosyal konumları işgal etmek konusunda ahlaki açıdan ilgili bir menfaatimiz olduğu: kendimizi (en azından) ahlaki statüye sahip ve muhtemelen çeşitli diğer değerlere sahip biri olarak görmek ve başkaları tarafından da öyle görülme.

11. Aynı eser, 668.

12. Statman, "Başarı Koşulu Üzerine", 668, Julian Pitt-River'dan alıntı, "Onur ve Sosyal Statü" Onur ve Utanç: Akdeniz Toplumunun Değerleri, ed. JG Peristiany, (Weidenfeld ve Nicolson, 1965), 19-78.

13. Statman, "On the Success Condition", 669. Karşılaştırın: "Her insana, etkisiz de olsa, hak ettiği saygı, [onur ihtiyacını] karşılamak için yeterli değildir, çünkü bu saygı herkes için aynıdır ve değişmez; oysa onur, insanı sadece insan olarak değil, sosyal çevresinin bakış açısından da ele alır." Simone Weil, The Need for Roots: İnsanlığa Karşı Görevler Bildirgesinin Önsözü, (Routledge, 2002), 19, italikler benim.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Onur, Başarı ve Boşuna Direniş: Burada Ejderhalar Var

Sami Yusuf Tuđu & Eyüp Can Tuđu

Önemli olarak, onur ile haysiyet aynı şey değildir. (Statman bu noktayı özellikle vurgulamaktadır.) Haysiyet, ahlaki statüye sahip olmamızı sağlayan ahlaki bir özelliktir. Kant'a göre, akıl yürütme ve değer verme yeteneklerine sahip olduğumuz için haysiyete sahibiz (bu yetenekler gelişmemiş, kullanılmamış veya geçici olarak bastırılmış olsa bile). Bu ahlaki statü, başkaları bizim kendimiz için bir amaç olduğumuzu göz ardı ettiğinde aşağılanabilir, ancak zarar görmez. Bana onuruma ve haysiyetime yakışmayacak şekilde davranabilirsiniz ve bu davranış beni küçük düşürebilir, ancak onurumu benden alamaz. Statman'a göre: "İnsan onuru kavramı, ne kadar yüce ve ilham verici olsa da, insanların onu 'kaybedebileceği' veya 'elinden alınabileceği' olasılığıyla bağdaşmaz."⁽¹³⁾ Bu, Statman'ın argümanı için büyük önem taşır. Onur tehdit edilemez ve bu nedenle savunulamaz. Başarı için söz konusu olan husus, şiddetle tehdit edilebilen ve savunulabilen bir husus olmalıdır, aksi takdirde RAPE ve LAST STAND'da beklediğimiz izinleri alamayız.⁽¹⁴⁾ Konsepti burada olabildiğince iyi bir şekilde ortaya koyduktan sonra, Statman'ın argümanına geçiyorum. Statman, birisi saldırıya uğradığında, örneğin LAST STAND veya RAPE'de olduğu gibi, iki şeyin gerçekleştiğini savunuyor. Birincisi, saldırgan kurbanın kişiliğini tehdit eder. İkincisi, saldırgan kurbanın onuruna ikincil bir tehdit oluşturur. Birisi beni öldürmeye çalışırsa, kişiliğimi tehlikeye atar, ama aynı zamanda bana hak ettiğim saygıyı göstermeyerek onurumu da incitir. Bazı şiddet eylemleri kişiliğime yönelik tehdidi başarıyla savuşturamayabilir, ancak onuruma yönelik ikincil tehdidi savuşturmak için yeterli olabilir. Aslında, kişiliğimi koruyamamasına rağmen bunu yine de yapmam, onurun savunulmasında etkili olmasının nedeni olabilir. Boyun eğip bunu kabul etmemem bir şeyi ifade eder — saldırganımın beni kendi amaçları için kullanılacak, üzerinde işlem yapılabilecek veya işkence edilebilecek bir şey olarak görmesini reddeder. TECAVÜZ'de, Kurban Saldırgan'ı savuşturamaz, ancak boşuna direnerek onurunu savunabilir. SON DİRENİŞ'te, savaşılar, Nazi'lerin bu onura yönelik hakaretine umutsuzca karşı koyarak, kolektif onurlarını, belki de tüm Yahudilerin kolektif onurunu savundular.

14. Kant'ın rasyonalist projesine daha az sempati duyanlar, ahlaki duruşumuzun akıl ve değer yargısı yeteneklerimize dayandığını reddedebilirler. Eğer Kant yanılıyorsa, bunun nedeni onun bakış açısının çok dar olmasıdır: Bizler aklımızla, estetik özneler olarak statümüzle, zevk ve acıya duyarlılığımızla ve... İnsanların ahlaki statüsü muhtemelen bu şekilde aşırı belirlenmiştir. Ahlaki statümüzün neyden oluştuğunu ifade etmek için onur kavramını kullanmaya devam edeceğim, ancak bunun ahlaki statüye ilişkin çoğu görüşü kapsayan birçok onur kavramını açık bıraktığını belirtmek isterim.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Onur, Başarı ve Boşuna Direniş: Burada Ejderhalar Var

Sami Yusuf Tuđu & Eyüp Can Tuđu

Önemli olan, kişinin onurunu şiddetle savunma hakkı sınırsız değildir. Bu hak, orantılılık koşuluna tabidir ve yine de sorumlu hedefleri saldırmakla sınırlıdır. Orantılılık, birincil tehdide, yani şahsıma yönelik tehdide endekslenmiştir.(15) Dolayısıyla, onurumu savunmak için gereken güç derecesi, şahsımı savunmak için gereken güç derecesini aşarsa, sadece şahsımı savunabilirim, onurum feda edilmelidir. Bu görüş, TECAVÜZ gibi bireysel vakalarda açıktır. LAST STAND gibi toplu vakalarda ise daha karmaşıktır, çünkü bu durumda grubun onurunun üyelerinin onuru ile nasıl bir ilişkisi olduğunu bilmek isteriz. Statman, bir ulusun onurunun tehdit edilebileceğini ve bu onuru savunmanın savaşa başvurmayı haklı kılabilceğini savunur.(16) O, orantılılığın toplu vakalarda bireysel vakalardan daha zorlu olduğunu belirterek bu görüşünü nitelendirir. Savaş, tehdit için hiçbir suç olmanın ve suçları kısmi olan birçok kişiyi öldürme olasılığı çok daha yüksektir. Bu, onur stratejisi için özellikle önemlidir, çünkü sadece suçlu bir saldırı kişinin onurunu zedeleyebilir. (Beni zorla bıçaklayan biri, haksız olarak bana zarar verebilir, ancak onurumu zedelemes.)

Statman şu ilkeyi dile getirir:

Saldırgan, Mağdura bazı yasadışı zararlar vermekle tehdit ederse, Mağdur, A eylemini gerçekleştirerek onurunu koruyacağına makul bir şekilde inanıyorsa, A eylemiyle kendisine yönelik birincil tehdidi durduramayacak olsa bile, saldırgana karşı ahlaka aykırı bir eylem olan A eylemini gerçekleştirebilir, ancak A eylemiyle saldırgana verilen zarar, saldırganın tehdidinin yol açtığı zararlar orantılı olmalıdır.(17)

Dolayısıyla, Başarı kriterine uymadığı için (birincil tehditten beni korumayacağı için) izin verilebilir olmayan zararlar, ikincil tehdide karşı onurumu koruyacaksa, izin verilebilirlik konusunda ikinci bir şans elde eder. Bu, bir tehdidin ikincil zararından onurumu korumak, Başarı kriterini karşılamak için uygun bir amaç olarak kabul edilir anlamına gelir.

15. Statman, "Başarı Koşulu Üzerine", 677-8.

16. Aynı eser, 681.

17. Aynı eser, 678.

Onur, Başarı ve Boşuna Direniş: Burada Ejderhalar Var

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

B. Frowe'un Düzeltmeleri

Helen Frowe bu açıklamaya dostane bir revizyon getiriyor.18 Statman'ın çoklu saldırgan örnekleri etrafında sorunu formüle edişindeki bir zayıflığı vurguluyor. Onun RAPE'ye eşdeğer örneği beş saldırganı içeriyordu ve kurban bunlardan sadece ikisini öldürebiliyordu. Statman'ın görüşüne göre, bu öldürme, saldırıyı engellemese bile haklı görülebilir. Frowe, bu tür durumlarda kurbanın, saldırıya uğramasını tamamen engelleyemese bile, bu iki saldırganın saldırısından kendini başarıyla koruduğunu belirtir. İkincisi, kişinin kendisine yönelik bir tehdide karşı orantılı tepki, kişinin onuruna yönelik bir tehdide karşı orantılı tepkinin ötesinde olacaktır. Örneğin, TECAVÜZ gibi (bireysel) durumlarda, kurbanın saldırganın kolunu kırmasının kabul edilebilir olduğunu, ancak kurbanın saldırganı öldürmesinin veya kalıcı olarak sakat bırakmasının kabul edilemez olduğunu düşünmektedir. Onuru savunmak için bazı şiddet eylemleri uygun olabilir, ancak kişinin kendisini savunmak için uygulanan şiddetle aynı derecede şiddet uygulanamaz. (19)Son olarak, bu standardı nasıl belirleyeceğimizi anlatmaktadır. Onurumuz, saldırganın bize gösterdiği hor görmeyle lekelenir, ancak karşılık vererek, bize bu şekilde davranılabileceğine dair onların örtülü imasını reddederiz. Bu nedenle, sadece uygun şekilde dikkate alınmamız gerektiğini belirtmek için yeterli şiddeti kullanmamız gerekir. Bu noktayı belirtmek, kişinin kendini savunmak için gereken şiddetten daha az şiddetle başarılabilir: Ayrıca, [kırık kol gibi] bu tür ılımlı zararların ötesinde bir şeyin kişinin onurunu savunmak için gerekli olmayacağı da muhtemeldir. Bu tür zararların neyi ifade etmeye çalıştığını düşündüğümüzde — pasif kalmayı reddetme, suç ortağı olmayı reddetme, daha iyi muameleyi hak eden bir kişi olarak kendini ortaya koyma — tecavüz sırasında olduğu gibi kişinin onuruna yönelik ciddi bir tehdit karşısında bile, saldırganı orta derecede bir zarar vermek (örneğin bir uzvunun kırılması) bu tutumu ortaya koymak için yeterli olacaktır ve bu da kişinin onurunu savunmasını oluşturur.(20)

18. Frowe, *Defensive Killing*, 109–113.

19. Aynı eser, 113.

20. Aynı eser.

Onur, Başarı ve Boşuna Direniş: Burada Ejderhalar Var

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Bu tür zorluklar karşısında direnerek onurumuzu savunuruz, ancak Frowe'nin görüşüne göre, şiddeti gereksiz yere tırmandırmamalıyız. Onurumuz direnerek korunur, ancak onur kişiliğimiz kadar önemli olmadığı için, onu savunmak için aynı derecede şiddete başvurmamalıyız. Tecavüzde kurban, kişiliğini savunmak için saldırganı öldürebilir, ancak onurunu savunmak için bunu yapamaz. Saldırgan yanlış bir şey yapmaktadır, bazı haklarını kaybetmiştir, ancak ahlaki konumunun tamamını kaybetmemiştir. Sadece bir mesaj vermek için öldürülemez.

IV. ONURA KARŞI

Benim itirazım temel unsurla ilgilidir. Onur, LAST STAND ve RAPE gibi durumlarda boşuna direniş göstermemize izin veremez. Tartışmanın şu anki haliyle, onur kavramı yeterince netleştirilmemiştir. Ölümcül şiddeti haklı çıkarmak için, bu kavramın netleştirilmesi gerekir. §IV.i bölümünde, daha fazla netleştirmenin gerekli olduğunu savunuyorum. Benim iddiam, beklediğimiz sonuçları sağlayacak şekilde bu kavramı netleştirmek için makul bir yolun bulunmadığıdır. §IV.ii'de, onurla ilgili deneysel yaklaşımın, tarihteki birçok, belki de çoğu insanın, kabul edilebilir türde bir onura sahip olmadıkları için LAST STAND'da boşuna direniş göstermeye hakları olmadığını kabul etmemizi gerektirdiğini savunacağım. §IV.iii'te, alternatifin, ahlaki kavramlarımızı gereksiz ve inandırıcı olmayan bir şekilde kopyalayan, onur konusunda sağlam bir gerçekçilik benimsemek olduğunu savunacağım. §IV.iv'te, cezanın iletişimsel teorisi doğrultusunda, boşuna direnişi iletişimsel olarak ele alan benzer bir argümanı ele alacağım. (21) Bunu şu şekilde vurgulamak istiyorum:

Onur stratejisinin argümanı bu olmasa da, Statman ve Frowe en azından bu argümanı ileri sürdükleri şekilde yorumlanabilirler. Böyle bir görüş, onur kavramını kesin olarak tanımlamasına gerek kalmaz, ancak kendi içinde mantıksızlıklar barındırır.

21. Genel bir bakış için bkz. Joshua Glasgow, "The Expressivist Theory of Punishment Defended", *Law and Philosophy*, 34(6) (2015):601-631.

Onur, Başarı ve Boşuna Direniş: Burada Ejderhalar Var

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

A. Yetersiz Tanımlanmış Onur

Düşünceye göre, LAST STAND ve RAPE gibi durumlarda haklı olarak boşuna direniş gösterdiğimizde onurumuzu savunuyoruz. Ancak, birçok tür onur bu argümana uygun değildir. Statman ilk örneği sunar: namus cinayetlerinde söz konusu olan onur. Bazı onur geleneklerine göre, genç bir kadın seks yapmayı seçerse veya saldırıya uğrarsa, o ve ailesi onurlarını kaybederler. Bu, şiddetle savunulabilecek türden bir onur değildir.(22) Başka bir örnek: onurlandırılmış olanlar (kadeh kaldırma, gong çalma, derece verme) onurlandırılmışlardır, ancak şiddet kullanma konusunda daha geniş izinlere sahip değildirler ve savunacak daha fazla onurları da yoktur. Özel onur söz konusu olduğunda (bana belirli bir saygı gösterilmesi gerektiğine dair güvenim), onurumu yeniden tesis etmek için şiddet kullanabilirim. Ancak, kendi özgüvenimi geri kazanmak için başkalarına zarar vermek veya onları öldürmek çok yanlış görünüyor. Aslında, özgüvenini güçlendirmek için başkalarına şiddet uygulamak, direniş gerektiren birçok zorbalık ve baskı eyleminin açık bir tanımıdır. Bazı onurların şiddete başvurmaya haklı gösterebileceğini, ancak bakire gelinin onurunun, övgüler, öz saygı, rütbe veya haksız olan akranların yüksek görüşlerinin bunu haklı gösteremeyeceğini düşünmeliyiz. Öyleyse sormamız gerekir, geriye ne kalır? Böylesine belirsiz bir yapıda, bu kadar çok özel onur hususunu ortadan kaldırmak zorunda kalırsak, Statman ve Frowe'nin ona atfettiği haklılık işini yapmak için geriye ne kaldığına dair net bir açıklama borçluyuz. Ben, hiçbir makul kavramın bunu yapamayacağını savunuyorum. LAST STAND ve RAPE gibi davalarda beklediğimiz sonuçlara ulaşmak için, ya yeterince insana yayılmayacak ya da onur hakkında makul olmayan derecede güçlü bir gerçekçilik içerecektir.

B. Deneycilik

Statman'ın argümanının çekici özelliklerinden biri, onur geleneklerinin yaygın, belki de evrensel bir sosyal fenomen olmasıdır. Belki de Onuru ahlaki açıdan önemli bir şey olarak ele almamız için nedenimiz var mı, çünkü tüm kültürlerde onurun önemli olduğu konusunda fikir birliği var? Bu strateji hemen sorunlarla karşılaşılıyor. Onurun tarihteki yaygınlığı bu açıklamanın güçlü yanısıya, o zaman onur konusunda katı bir ampirizm benimsemiş gibi görünüyoruz — tarih boyunca var olan gerçek onur geleneklerine bağlıyız. Ancak tarihsel gelenekler yeterli kapsam sağlamaz. Herkesin LAST STAND'da boşuna direnişlerde bulunmasına izin vermezler.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Onur, Başarı ve Boşuna Direniş: Burada Ejderhalar Var

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

22. Statman, "On the Success Condition," 670.

Ben şahsen onurla pek ilgilenmem, ama yine de düğünlerde mutlu çifte kadeh kaldırım. Burns'ün akşam yemeklerinde, kızlara, erkeklere, enbies'lere ve ölümsüz anılara kadeh kaldırım.²³ Çeşitli ödülleri, madalyaları ve dereceleri takdir ederim. Yine de, onurumu hiçbir şeye bağlayamam. Eğer denersem, sadece sözümü bağladığım (gösterişli bir şekilde) kabul edilirim. Hakaret edilebilirim, ama sahip olduğum onuru sorgulayacak şekilde değil. Katıldığım gelenekler, onurla pek bir şey yapmam için yeterince geniş değil.⁽²⁴⁾ Burada, deneyci strateji için ilk sorunumuzu buluyoruz. Bu kurallara göre bir onurum olabilir, ama bu, savunmak için birini incitmeme veya öldürmeme neden olacak türden bir onur değildir. Statman buna karşı çıkmaz: Bazı onur türlerinin ahlaki gerekçelerle stratejisi için kabul edilemez olduğunu kolayca kabul eder. Daha önce bu, özgüllük ihtiyacını yaratıyordu. Burada ise, ampirizmi özgüllük için uygulanabilir olmayan bir strateji haline getiriyor. Çok sayıda tarihsel onur geleneği, ya (benimki gibi) öldürmeye değecek kadar önemli olmadıkları için ya da yanlış bir şekilde önemli oldukları için (namus cinayetlerinde olduğu gibi) kabul edilemez. Birinci türü önemsiz onur, ikinci türü ise iğrenç onur olarak adlandıracağım. Açıklama amacıyla, Homeros'un Achilles'in Onuru'nu ele alalım. Bu hem doğuştan gelen bir onur hem de kazanılmış bir onurdur. Onuru, Briseis ve diğer esir kadınları cinsel kölelik altında tutma hakkını ona veren şeydi. Onurunu inciten şey, tam da ödülü olan Briseis'ten mahrum bırakılmasıydı. Bu, her şeyden önce iğrenç bir onurdur. Peki, Achilles gerçekten ve haksız bir şekilde ezilseydi, bu onu ne duruma düşürürdü? Homeros'un onuru, kimsenin şiddetle savunabileceği türden bir onur değildir, ancak yine de Achilles'in (ve b e n im, ve namus cinayetlerine katılanların) ilgili yemeklerde LAST STAND senaryosuyla karşı karşıya kalırsak, direnişimiz boşuna olacaktır. Haklı boşuna direniş, eğer varsa, uygun onur kurallarının hakim olduğu zaman ve yerlerde yaşamak kadar şanslı olanların tekelinde değildir. Achilles ve arkadaşlarının LAST STAND'da savunabileceği bir tür onur bulamazsak, teori boşuna direnişe yeterince izin vermez. Bu nedenle, deneyci strateji bir ikilem yaratır. Ya bazı insanların LAST STAND'da boşuna direnme hakkına sahip olmadığını kabul ederiz ya da küçük ve iğrenç onuru dışlayan uygun onur kurallarına ilişkin kısıtlamayı terk ederiz.

23.....ilgili akşam yemeklerinde, Sadık Kadeh'e katılmayı reddediyorum, ara sıra Sadakatsiz Kadeh Kaldırma'yı yönettim.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Onur, Başarı ve Boşuna Direniş: Burada Ejderhalar Var

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

24. Onurun kullanımları hakkında tartışma için bkz. Frank Henderson Stewart, Honor, (University of Chicago Press, 1994) 8. bölüm.

İlk seçenек,

teorinin açıklaması gereken sezgileri açıklayamamasına neden olur — Varşova savaşçılarının direnişini haklı çıkararak nedenler, 20. yüzyıl ortalarında Polonyalı Yahudilerin geçici sosyal uygulamalarıyla dengeli bir şekilde örtüşmüyordu. İkinci seçenек ise, şiddete kapıyı çok fazla açtığı için teoriyi inandırıcı olmaktan çıkarır. Eğer boşuna direniş hakkım, sahip olduğum onuru (onur kurallarına göre) savunmaksa, o zaman önemsiz saçmalıklar yüzünden başkalarına zarar verebilir ve onları öldürebilirim. En azından, aile onurunu savunmak için namus cinayetleri yeniden gündeme gelebilir.

Dolayısıyla, bazı onurlar önemsiz, bazıları ise iğrençtir, ancak okuyucularımın Statman'ın tezini eleştirdiğimi düşünmemeleri için, önemsiz ve iğrenç onurların bu fenomeni diğerlerinden daha iyi temsil ettiğini vurgulamak isterim. Statman'ın kendisinin alıntı yaptığı literatürden yola çıkarak, öğretici örnekler bulabiliriz.

Roma fama, "kendini düzgün davranan ya da en azından ihtiyatlı davranan Roma vatandaşlarının" sahip olduğu esnek bir tür itibardı.²⁵ Bu itibar, aşamalı olarak ya da tamamen kaybedilebilirdi. Aktörler, fahişeler, dolandırıcılar... kötü şöhretliyidiler. Stewart, fama ve bunun zitti olan infamia'nın, yerel Roma onur geleneğinin izlerini taşıdığını savunur.⁽²⁶⁾ Roma onuru genellikle önemsizdi: sahnede oyunculuk yapmak veya cinsel ilişki sırasında pasif olmak gibi konular yüzünden kaybedilebilirdi.⁽²⁷⁾ Bu, LAST STAND'da kendilerini savunamayabilecek, deneysel yaklaşıma göre, onursuz geniş bir sınıf bırakır.

Erken ortaçağ İrlanda'sında, özgür insanlar kendi hakları gereği onura sahipti ve kadınlar erkeklere bağlı oldukları sürece onura sahipti.

Özgür bir adama karşı işlenen suçların cezası, onun yüzünün bedeli ile orantılı bir para cezasıydı.

ló g n-enech (kelime anlamı: yüzünün bedeli) ile orantılı bir para cezasıydı. . .

. . . ona karşı işlenen herhangi bir ağır suç, örneğin cinayet, hiciv, ciddi yaralama, misafirperverliği reddetme, hırsızlık, korumasını ihlal etme vb. için. Kurbanın onurunu ilgilendirmeyen suçlar için . . . daha düşük para cezaları uygulanır²⁸

25. Stewart, Honor, 55.

26. Aynı eser, 55–7.

27. Örneğin, Julius Caesar'ın siyasi düşmanları, Bithynia Kralı Nicomedes ile yatarken pasif rol üstlendiği söylentisiyle onu karalamaya ve itibarını elinden almaya çalıştılar.

28. Fergus Kelly, Erken İrlanda Hukuku Rehberi: Erken İrlanda Hukuku

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Onur, Başarı ve Boşuna Direniş: Burada Ejderhalar Var

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Serisi cilt III, (Dublin Institute for Advance Studies, 1988), 8.

Statman'ın beklediği gibi, saldırıya uğrarsak bu onur tehlikeye girer. Özgür bir adamın annesine, karısına, kız kardeşlerine, çocuklarına (bazı yetişkin oğulları dahil) karşı işlenen suçlar, özgür adamın onur bedelinin belirli bir oranında, genellikle yarısı kadar para cezası ile cezalandırılırdı.²⁹ Onuru, kendisine karşı işlenen suç olduğu için, para cezasını belirleyen de onurdur.³⁰ Bu gelenek genellikle önemsizdi: Size takılan bir lakap taktığım için onur bedelini ödemek zorunda kalabilirim. 31 Nüfusun büyük bir kısmının, özgür erkek akrabalarının uzantıları olarak yasal koruma altında olması da iğrenç görünüyor. Ere, ortaçağ Alman onurudur, Arthurian romanlarında başrolde yer alır, sonradan Ehrenrat'ta (onur mahkemesi) tartışılır ve Avusturya-Macaristan ordusunun subayları tarafından yoğun bir şekilde düello edilir. Stewart, "savaşta zafer kazanmak onurun korunması için çok önemliydi" der.³² Avusturya-Macaristan subayları, içlerinden birinin kalabalıkta bir bayan tarafından itilip kakılması nedeniyle düelloya çıktıklarında, e⁻ re (ehre) önemsizdi.⁽³³⁾ Ortaçağ savaşçıları onu korumak için öldürmek zorunda kaldıklarında, bu iğrenç bir durumdu. Savaşta yenilenler onurlarını kaybederler ve onursuz alt sınıfa katılırlar. Eski İsviçre kayıtlarında bu talihsizlere "ehrlös und gewehrlos", yani onursuz ve silahsız olarak atıfta bulunulur ve onur ile şiddet arasındaki bağlantı vurgulanır.⁽³⁴⁾ Pitt-Rivers, utanmazların onursuz sınıfı oluşturduğu Endülüs'ün onur geleneklerini ayrıntılı olarak anlatır (40-1). Vergiienza (genellikle utanç) , , temel para birimi , , onur geleneği, , gibi her yerde o kadar önemlidir ki, sadece zamirle atıfta bulunulabilir. Onurlu insanlar

"onu kaybetmemiştir" (41) ve onursuz olmak "ona sahip olmak" anlamına gelir: Vergiienza sahibi bir kişi itibarına duyarlıdır ve bu nedenle onurludur, ancak bu ona verilirse, aşağılanır, onurundan mahrum kalır. Dolayısıyla, eğer zaten buna sahip olsaydı, ona verilmesi gerekmezdi.³⁵

29. Kelly, Erken İrlanda Hukuku Rehberi, 11.

30. Aynı eser, 79.

31. Aynı eser, 137.

32. Stewart, Onur, 35.

33. Aynı eser, 79.

34. Aynı eser, 140.

35. Pitt-River, "Onur ve Sosyal Statü", 43.

Onur, Başarı ve Boşuna Direniş: Burada Ejderhalar Var

Sami Yusuf Tuđu & Eyüp Can Tuđu

Kadınlar namuslu olmalıdırlar, (bekar) erkekler ise namuslu kalmak için seks aramalıdırlar. 36Onurun kaybı, iddialı kadınlara ve iddialı olmayan erkeklere yakıştırılır. Burada, namus cinayetlerinde olduđu gibi, namus kuralları cinsiyete göre farklı davranış beklentilerini zorlar. Bu tür kuralların çoğunda olduđu gibi, farklı durumlarda önemsizden iğrençliğe kadar deđişen derecelerde uygulanır. Bir kişinin savunacak onuru olduđunu söylemek, o kişinin kendisine onur atfeden bir onur geleneđine katıldıđını ima eder. Erken ortaçağ İrlandalı kadınlarının ödünç alınmış onurdan daha fazlasına sahip olduđunu söylemek, tarihsel kayıtları revize etmek demektir. Endülüs geleneđine katılmış olsalardı onur sahibi olacakları için onur sahibi olduklarını söylemek, karşı olgusal tarihle uğraşmak demektir. Bu sadece, farklı bir zamanda ve yerde yaşamış olsalardı savunacak bir şeyleri olacađını gösterir. Aşil'in savunacak onuru yoktur, ancak onuru tiksinti nedeniyle kabul edilemez. Eğer biz deneyciler isek, onur sadece menşee ülkesinde geçerli b i r para birimi d i r . Savunacak kabul edilebilir bir onuru olmayan Aşil, LAST STAND'da gerçek bir baskı ile karşı karşıya kalırsa, boşuna direnme hakkına sahip deđildir.

C. Sağlam Gerçekçilik

Alternatif ise, onura karşı bir tür sağlam gerçekçilik benimsemektir. Bir düzeyde onur konusunda gerçekçi olmalıyız. Tarihte çeşitli onur gelenekleri olmuştur ve bunlar, farklı kişilere belirli şartlara göre onur atfetmektedir. Onur, en azından ırklar, cinsiyetler ve salı günleri kadar gerçektir. Bu, sosyal gerçekçiliktir ve gerçek sosyal geleneklerimize uygundur, bu nedenle bizi yine deneyci stratejiye geri götürebilir. Alternatif ise, ahlaki gerçekçilerin ahlaka karşı aldıkları tutuma benzer şekilde sağlam bir gerçekçiliktir: farklı toplumlar farklı ahlaki değerler üzerinde anlaşmış olsa da fikirler ve farklı zamanlarda farklı konsensüsler elde etmiş olsa da, bunlardan bağımsız olarak sağlam bir gerçek ahlak vardır. Bu, sağlam realistlerin onura karşı benimsediđi görüştür: belirli onur geleneklerinden bağımsız olarak gerçek bir şey vardır, ancak bu gelenekler bu şeye atıfta bulunur ve onu az ya da çok dođru bir şekilde yorumladıkları ölçüde iyi ya da kötü olarak deđerlendirilebilirler.

36. Aynı eser, 52.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Onur, Başarı ve Boşuna Direniş: Burada Ejderhalar Var

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Bu,

Statman ve Frowe'nin onurdan neyi kastettiklerini bizi tatmin edecek şekilde daha dar bir şekilde belirtmelerine olanak tanır. Herkes sağlam gerçek onura sahiptir ve bunu reddeden onur gelenekleri, tıpkı tarihsel ahlaki geleneklerin (örneğin) insan olmayan hayvanların ahlaki statüsünü reddetmesi gibi yanlıştır.

Önemli olan, bu sağlam anlamdaki onur, hâlâ haysiyetle aynı şey değildir.

Statman'ın da belirttiği gibi, haysiyet hakaret edilebilen, ancak kaybedilemeyen bir şeydir.³⁷ Hatırlayın, haysiyet ahlaki statümüzün temelini oluşturur ve saygı görmese bile varlığını sürdürür, saygısız muameleyle karşı yanlış yapanı belirler. Dolayısıyla, haysiyet savunulabilecek bir şey değildir. Frowe bazen onuru sıkı bir şekilde savunmak yerine, onu ortaya koymaktan bahseder. Direnişimiz, kendimize veya başkalarına, bize davranış biçiminde ima edilen mesajla çelişen bir şey iletir.

Direniş göstermek, baskıcı kişinin kişinin onursuz olduğu görüşüne itiraz etmek demektir. Frowe'u onurun yerine haysiyeti koymak olarak mı yorumlamalıyız?

Bence hayır, bunu yapmak en azından merhametsizce olur. Onurumun ihlal edildiği bir durumu düşünelim: Bana yalan söylüyor, bilgiye ilgi duyan bir epistemik ajan olarak ahlaki statüm göz ardı ediliyor. Bu durumda, bana böyle davranmanın yanlış olduğunu belirterek onurumu savunabilirim. Bazı özellikle zalim muameleler, sözlerden daha fazlasını gerektirebilir; örneğin, onurum, bana öyle davranmamanıza rağmen, o onura sahip olduğumuza inanıyordum gibi davranmamı gerektirebilir. Ancak önemli olan, benim davranışımından bağımsız olarak onurumun statüsü değişmez. Onurum, bana kötü muamele edenin hatalı olduğunu ve benim iddialarımın doğru olduğunu gösteren bir unsur olarak arka planda varlığını sürdürür.³⁸ Onuru sağlamak için onur iddiaları gerekli olabilir, ancak onur, biz var olduğunu söylesek de söylemesek de devam eder. Onur ve şiddet arasında yakın bir bağlantı vardır: Guillén'in Grimaltos'unda da belirtildiği gibi, "görünmeyen, kanla beslenen bir şeydir." Daha az

Şu açıktır ki, şiddetin saygınlığı savunmak için geçerli bir araç olduğu durumlar vardır.

Gerçek onur, kendine özgü görevini yerine getirmek için neye sahip olmalıdır?

İlk olarak, evrensel olmalıdır — hepimiz, katıldığımız belirli onur geleneklerinden bağımsız olarak bu onura sahip olmalıyız.

37. Statman, "Başarı Koşulu Üzerine", 669.

38. Aşağıda bu fikirlere geri döneceğim.

Onur, Başarı ve Boşuna Direniş: Burada Ejderhalar Var

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Rütbemiz ve kendimizi onurlandırmış ya da rezil etmiş olmamızdan bağımsız olarak bu onurun tadını çıkarmalıyız. Savunmaya değer olması için bağımsız olarak ahlaki açıdan önemli olmalıdır. Son olarak, onur, zarar görebilen veya yok edilebilen ve şiddetle savunulabilen bir şey olmalıdır. Bu özellikler (evrensellik, eşitlik, önem, savunmasızlık) olmadan, sağlam gerçek onur görevine uygun olmayacaktır. Evrensel olmadığı sürece, bazı insanlar savunacak onurları olmadığı için boşuna direniş gösterme hakkına sahip olmayacaktır. Eşit şekilde sahip olmadığımız sürece, onurlu kişilerin boşuna direnişe başvurmak için daha geniş veya daha hazır izinlere sahip olmasını bekleriz (oysa yeminli kişiler, hiç kimsenin katlanmaması gereken baskıya katlanmak zorundadır). Bağımsız olarak önemli olmadığı sürece, açıklayıcı bir boşluğu doldurmak için sadece uykulu bir erdem varsaymış oluruz. Yaralanabilir olmadığı sürece, savunulamaz ve bu nedenle şiddete başvurma izni vermez. Dört şartı da karşılayan bir şey var mı? Bence yok. Üçünü karşılayabiliriz ve birlikte karşılaması en kolay olanlar ilk üçüdür. Evrensel, eşit ve bağımsız olarak önemli bir değer bulabiliriz. Bu değer, haysiyettir.³⁹ Sağlam bir onur, haysiyet artı kırılگانlıktır. Bu mantıksal alanı dolduran bir şeyin var olduğuna inanmamız gerektiği açık değildir. Onur teorisyenleri, onuru bir tür gölge ahlaki statü olarak tanımlamalıdır; haysiyetin peşinden gider, ancak onunla özdeş değildir. Bu, teori oluşturma çalışması olarak abartılı görünmektedir: tartışmalı bir sorunu çözmek için ahlaki kavramların geçici olarak çoğaltılması. Statman, boşuna direnişteki şiddeti haklı çıkarmak için haysiyetin tüm özelliklerine sahip bir şeye ihtiyaç duyar, ancak bu şiddetin savunma olarak kabul edilmesi için haysiyetten daha savunmasız bir şeye ihtiyaç duyar. §V'de, onurun boşuna direnişi haklı gösterebileceğini savunuyorum, ancak bu haklı gösterme savunma amaçlı değildir, çünkü onur savunulamaz ve bu nedenle savunulamaz. Tutumluluk gereği, desideratum'un önemine odaklanmalı ve kişisel onurun, boşuna direnişi haklı çıkarmak dışında yapabileceği başka önemli bir ahlaki görevi olup olmadığını sormalıyız. Onur, başkalarından

39. Daha kesin olarak, ahlaki statüdür ve bu statü için, belirsiz bir rasyonalist onur kavramı hem önde gelen bir aday hem de yararlı bir temsilci örnektir.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Onur, Başarı ve Boşuna Direniş: Burada Ejderhalar Var

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

bizi kendi başımıza bir amaç olarak görmemiz ve öz saygımızı korumamız için, onurun temel işlevi de budur. Onur gibi, haysiyet de doğrudan vaatleri aracılık edemez, çünkü kişisel onurun yapabileceği gibi doğrudan vaatleri aracılık edemez. 40 Yine de haysiyet bir rol oynayabilir, çünkü güven aracılık işi muhtemelen basit epistemik değerlendirmelerden daha fazlasını gerektirir. Bunun nedeni, bazı insanların iyi sözlerinin değerinin bilinmemesi olabilir (41)veya belirli derecelerde kanıtla dirençli güvenin ahlaki açıdan arzu edilir olduğunu düşünmemiz olabilir (42).Her iki durumda da, ek unsur kişilere duyulan ahlaki saygı ile bağlantılıdır. Muhtemelen, bu durumlarda epistemik değerlendirmeler ve onur, güveni aracılık etmek için yeterlidir. Onur ve şeref kavramlarının ahlaki işlevini tam olarak incelemek, burada verilebilecek yerden daha fazla yer kaplar. Ancak, etik alanında yapılması gereken ve şeref tarafından yapılabilen, ancak onur tarafından yapılamayan herhangi bir açıklayıcı işin olup olmadığı hiç de açık değildir. Statman ve Frowe'un verebileceği bir yanıt olduğunu düşünüyorum: onur savunulamaz olsa da, onur, evrenselliğini, eşitliğini ve önemini miras alan savunulabilir bir şey ortaya çıkarabilir. Burada bariz bir aday, onurumuzun tanınmasına olan ilgidir. Hepimiz onur sahibi olabiliriz, ancak bu veya bu sosyal bağlamda sadece bazı insanların onurunun yaygın olarak tanındığını veya saygı gördüğünü keşfedebiliriz. Onurumuzdan, onun saygı görmesine ilgi duyduğumuz sonucu çıkar. Bu ilgi evrenseldir (onuru olan herkes buna sahiptir), eşittir (onurumuzun saygı görmesine eşit ilgi duyuyoruz) ve önemlidir (temel ahlaki statümüzün tanınmasına ilgi duyuyoruz). En önemlisi, bu ilgi tatmin edilebileceği veya hayal kırıklığına uğrayabileceği için aynı zamanda kırılığandır. Onurumuzun saygı görmesine olan ilgimiz, gerçek onurun ne olduğunu belirleyen şey olabilir mi? Bu görüşe karşı bir itiraz, kavramları tekrar tekrar çoğaltıyor olmamız olabilir. Ahlaki statümüzün saygı görmesine ilgi duyduğumu söylemek, belki de aynı anda iki tür vurgu ile "ahlaki statüm var" demekten başka bir şey değildir (ahlaki statüm var ve ahlaki statüm var). Aslında, başkalarının ahlaki nedenlerini temellendiren ilgi alanlarına sahip olmak, belki de ahlaki statünün özüdür.43 ilgi alanlarımızın karşılanmasına ilgi duymak, sadece

40. Bkz. Stewart (1994, 91–5).

41. Miranda Fricker, *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*, (OUP, 2007), 9–59.

42. Rima Basu, Mark Schroeder, "Doxastic Wronging," *Pragmatic Encroachment in Epistemology*, eds Brian Kim, Matthew McGrath. (Routledge, 2018).

43. David DeGrazia, "Moral Status as a Matter of Degree?," *Southern Journal of Philosophy* 46(2) (2008), 181–198.

Onur, Başarı ve Boşuna Direniş: Burada Ejderhalar Var

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

gereksiz. Yine de, ahlaki statümüzden kaynaklanan veya saygınlığımızı ifade eden ve arzu ettiğimiz şeylere uyan bazı hususlar bulabileceğimizi düşünüyorum. Bence en iyi aday ahlaki güvenlidir. "Refahımızın, hayatlarımızın ve projelerimizin başkaları ve toplumumuz tarafından değer gördüğüne" inandığımızda ahlaki güvenlikten yararlanırız. Acınası doğamız, bizi haklı olarak toplumdaki sosyal konumumuza, yani ahlaki güvenlik derecemize duyarlı hale getirir. Onur, bize farklı şekillerde davranılmasının doğru ya da yanlış olduğunu belirleyen unsurdur, ancak bu davranışların doğru ya da yanlış olması, hayatlarımızı ve projelerimizi değer veren bir topluluğa ihtiyacımız olduğunu açıkça ortaya koyar. Görünüşe göre, ahlaki güvenlik konusunda evrensel, eşit ve önemli bir menfaatimiz var. Bunu biraz daha detaylandırarak, hayatlarımızın ve projelerimizin akranlarımız için önemli olduğuna inanmak ve buna inanmanın rasyonel olması konusunda çıkarlarımız olduğunu söyleyebiliriz. Bu, onurun öznel ve öznelerarası bileşenlerini kabaca yansıtır: başkalarının bende gördüğü değer, onurumu tanıy ve bana asgari düzeyde iyi bir yaşam için gerekli olan sosyal konumu sağlar; başkalarının beni değer verdiği inancım ise, bu asgari düzeyde iyi yaşam için ihtiyacım olan öz saygıyı destekler. Önemli olan, ahlaki güvenliğin kaybedilebilecek bir şey olmasıdır — ilgimiz hayal kırıklığına uğrayabilir. Her bir arzumuz (evrensellik, eşitlik, önem ve kırılabilirlik) karşılanır.

Öyleyse, sağlam bir onur, ahlaki güvenliğe olan ilgimizden mi ibarettir?45 Onur, SON DİRENİŞ'te boşuna direnişi haklı çıkarmak için kullanılıyorsa, hayır. Onurun aksine, ahlaki güvenlik bizden sonra da varlığını sürdürebilecek bir şey değildir. Ahlaki güvencenin tadını çıkarmak, kişinin akranlarının ve toplumun kişinin hayatına, değerlerine ve projelerine uygun şekilde yatırım yaptığına (diyelim ki rasyonel olarak) inanmaktır. Ahlaki güvenlik için aday o l m a k için, kişinin bir hayatı, değerleri ve projeleri olmalıdır, ki bunlar ölümlerde yoktur. Dolayısıyla, bazı şiddet eylemleri hayatımızı korumazsa, bize ahlaki güvenlik de kazandıramaz. Elbette, bazı insanların hayatları ve projeleri ölümden sonra daha fazla değer kazanır (belki Vincent van Gogh, Marilyn Monroe ve Kurt Cobain gibi) ve muhtemelen ölümden sonra refahları artar, ancak hiçbiri bunun sonucunda ahlaki güvenlik kazanmaz. Bu makul olsa bile

44. Jeanette Kennet, Jessica Wolfendale, "Self-Control and Moral Security," Oxford Studies in Agency cilt 6, (OUP, 2019), 41. Westermarck'ın (1912, 137, Stewart 1994, 13) tanımını karşılaştıran: "Bir erkeğin onuru, üyesi olduğu toplumun gözünde sahip olduğu ahlaki değer olarak tanımlanabilir."

45. Ahlaki güvenliğe olan ilgiyi hatırlayın, çünkü gerçek ahlaki güvenlik, kesinlikle evrensel olmayan bir şekilde dağıtılan, koşullu bir sosyal statüdür.

Onur, Başarı ve Boşuna Direniş: Burada Ejderhalar Var

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

birinin ölümünden sonra manevi güvenlik elde etmesi durumunda, hiç kimse ölümünden sonra bundan manevi olarak yararlanma hakkına sahip değildir. Ölümcül baskı karşısında boşuna direniş, boşuna olmaya devam eder. İkinci bir sorun ortaya çıkıyor: ahlaki güvenliği savunmak şiddeti haklı çıkarırsa, şiddetin gerçek ahlaki güvenliği sağlayacağı makul bir olasılık olmalıdır. Gerçek ahlaki güvenlik, şiddetin güvenilir bir şekilde sağlayabileceği bir durum değil, koşullu bir sosyal durumdur. Bu, bir sonraki alt bölümün odak noktasıdır. Şimdilik, onurun kendisine verilen görevi yerine getirmesi için, bize verilenlerden daha spesifik bir onur kavramına ihtiyacımız var. Bu kavramı belirginleştirebileceğimiz iki yoldan biri, çok sayıda insanı, onurlarının önemsiz veya iğrenç olması nedeniyle, boşuna direnişlerinde haksız bırakır; diğeri ise, onurumuzun, haysiyetimiz veya ahlaki güvenliğe olan ilgimiz gibi mevcut ahlaki kavramları gölgeleyen ve kopyalayan, sağlam ve gerçek bir tür onur olduğunu varsaymamızı gerektirir. Ahlaki statü ile koşullu sosyal statüler arasındaki ilişkiyi hafife almamalıyız. Statman, sosyal statümüzün ahlaki açıdan önemli olduğu konusunda haklıdır. Ancak, bu önemin derinlemesine anlaşılması, savaşçı aristokratların kendini yüceltme retoriğinde bulunmayacaktır.

D. İletişimsel Direniş

Statman ve Frowe'nin görüşü, bazen onurumuzu şiddetle savunabileceğimizdir. Ancak, her ikisi de bazen olanların savunmadan çok ifade veya iletişim olduğunu ima eden bir dil kullanır. Örneğin: Saldırgan, kendimize ve gerçek veya potansiyel izleyicilere, bizim sadece ezilmeye mahkum pasif nesnel olmadığımızı iletmek için somut direniş eylemleri gereklidir. Bu tür eylemleri gerçekleştirerek onurumuzu yeniden teyit eder veya koruruz.⁴⁶

ve:

46. Statman, "Başarı Koşulları Üzerine", 669, italik yazım.

Onur, Başarı ve Boşuna Direniş: Burada Ejderhalar Var

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Bu tür zararların neyi ifade etmeye çalıştığını düşündüğümüzde—Pasif olmayı reddetme, suç ortağı olmayı reddetme, daha iyi muameleyi hak eden bir kişi olarak kendini ifade etme yolu... 47

Frowe'un görüşüne göre, kullanmamıza izin verilen şiddet miktarı sınırlıdır, çünkü saldırganın bize saygısızca davranabileceği yönündeki görüşüne karşı çıkmak için sadece bu şiddeti kullanmamız gerekir. 48 Bu görüşe göre, onur, davranışlarımız ve tutumlarımızla ortaya konan veya reddedilen bir sosyal statü gibi görünür. Zalim veya baskıcı davranışlar, onurumuzun olmadığını ilan ederek onu reddediyor ve birçok boşuna direniş eylemi, bu onuru geri kazanmak için yeterli. Onurumuzun olup olmadığı, son sözü kimin söylediğine göre belirlenir. (Ancak, dikkat edin, eğer mücadele edersek, saldırganın sonraki misillemesi, bizi öldürse bile artık onurumuzu tehlikeye atmaz. Onlar ilk saldırganlıklarıyla sözlerini söylediler, biz de karşılık verdik. Onur meselesi çözülmüş olur ve kişiliğimize yönelik birincil tehdit, ikincil etkiler olmadan devam edebilir). Bunun Statman ve Frowe'yi yanlış yorumlamak olacağını düşünsem de (her ikisi de iletişim dilinden çok savunma dilini kullanıyor), bu görüş kendi başına dikkate değer bir görüş. Bu görüşün özü, boşuna direnişin iletişimsel olduğudur. Saldırganımıza, seyircilere (şimdi veya gelecekte), ezilen diğer insanlara ve hatta kendimize hitap edebiliriz. Bunu yapmamızın nedeni, muhataplarımıza bir şey iletmek ve onların bunu kabul etmesini ummak olabilir. Örneğin, saldırganın beni değersizmişim gibi davranmasına rağmen, benim değersiz olmadığımı ve bu şekilde davranılmamam gerektiğini seyircilerin bilmesini isteyebilirim. Biri kendisine seslenebilir, böylece şiddet "onu aşağılık kompleksinden, umutsuzluğundan ve hareketsizliğinden kurtarır; onu korkusuz hale getirir ve öz saygısını geri kazandırır."(49) Hatta izleyicilerin bizim paspas olduğumuz sonucuna varmamalarından endişe duyabiliriz. Herkesin içimizde bir mücadele ruhu olduğuna inanmasını ve hem baskıcıların hem de seyircilerin bizi baskı altına almanın en azından pahalıya mal olacağına inanmasını tercih ederiz. Bu iletişim çabalarının her biri, alıcının mesajı almasına, yani bir miktar kavrayışa dayanır.

47. Frowe, *Defensive Killing*, 113, italik yazım. Karşılaştırın: "Belki de [vardır]... saldırganın sembolik zarar vermemize izin veren, meşru müdafaa hakkının özel bir parçası. Bu tür bir zararın verilmesine izin vermek, haksız bir saldırı ile tehdit edilen hakka verdiğimiz değeri göstermenin bir yolu olabilir." Helen Frowe, *Savaş ve Barış Etiği: Bir Giriş*, (Routledge 2011), 60, italik benim.

48. Aynı eser.

49. Frantz Fanon, *The Wretched of the Earth*, çev. C Farrington, (Grove Press, 1963), 94.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Onur, Başarı ve Boşuna Direniş: Burada Ejderhalar Var

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

adresini belirli bir şekilde. Bu bakımdan, boşuna direnişimizin gerekçesi, onurun reddi karşısında onurumuzu savunmaktır. Frowe, şiddetimizin bir sınırı olduğunu söyler, çünkü nispeten düşük derecede şiddet onuru savunmak için yeterli olabilir, bu nedenle saldırganın bileğini kırmak caizdir, ancak gözünü kör etmek caiz değildir.⁵⁰ Bu görüşün ardındaki iki varsayımı reddediyorum. Birincisi, şiddetin genel olarak kabul edilebilir bir iletişim aracı olduğu, ikincisi ise şiddetin güvenilir ve etkili bir iletişim aracı olduğu varsayımdır.

Küçük çocuklar kardeşlerine vururken ifade edici ve özellikle iletişimsel şiddet kullanırlar. Bu durumlarda onlara "kelimelerini kullan" deriz. Bunun nedeni, küçük çocukların iletişimsel şiddeti ustaca kullanma becerisinden yoksun olduklarını düşündüğümüzden değil, iletişimsel şiddeti genel olarak ahlaki açıdan şüpheli bulduğumuzdandır. Düşüncelerimi veya duygularımı (şiir, resim veya dansla bile) ifade edemiyorsam, bu benim aşmam gereken bir sınırdır. Şiddet, genellikle insanları etkileşimde bulunduğumuz kişiler (akıl, ikna, yalvarma, müzakere...) olarak değil, üzerinde eylemde bulunulacak nesnelere olarak görür. Şiddetin bazen iletişimsel olduğunu kabul edebiliriz, ancak bu iletişim biçimini kullanma iznimiz olduğunu kabul etmeyiz. Uzurken ön kolunuza dövme yaparak size bir mesaj iletebilirim. Bu kesinlikle bir iletişim örneği olur, ancak benim bu iletişimi kurmak için sürekli iznim olduğu anlamına gelmez. Bu şekilde sizinle iletişim kurmak ahlaki olarak yanlıştır, çünkü bedeninizi araç olarak kullanıyorum. Bedeniniz kişiliğinizin bir parçasıdır, haysiyete sahiptir ve benim amaçlarım için bir araç olarak kullanılmamalıdır. Bu, amaçlarım diğer açılardan haysiyetinize saygı duysa bile geçerlidir. Dövmeyle yazılan mesajın manipülatif bir reklam mı yoksa sizi bir konuma ikna etmek için samimi bir girişim mi olduğu önemli değildir. Sizi araç olarak kullanan, iletişim için seçtiğim araçtır.

Alice MacLachlan, şiddet içeren intikamın saygılı bir ahlaki yaklaşım biçimi olabileceğini⁵¹ ve ahlaki onarıma katkısıyla haklı gösterilebileceğini savunmuştur.⁵² Goldman'ın *The Princess Bride* adlı eserinde, Inigo Montoya babasının katiline intikam almak için tüm hayatı boyunca antrenman yapar. Korkunç Kont Rugen ile karşılaştığında, Inigo şu sözleri söyler: "Merhaba, benim adım

50. Frowe, *Defensive Killing*, 112.

51. Alice MacLachlan, "Merhaba, Benim Adım Inigo Montoya": Ahlaki Yaklaşım Olarak İntikam, *Makul Tepkiler: Trudy Govier'in Düşünceleri*. Ed, Catherine E. Hundleby (Windsor Üniversitesi, 2016), 129-148.

52. Alice MacLachlan, "Cehennemin Öfkesi: Ahlaki Onarım Olarak İntikamın Yeri," *Passion: Avrupa Duygu Araştırmaları Felsefe Derneği Dergisi* 1(1) (2023):1-17.

Onur, Başarı ve Boşuna Direniş: Burada Ejderhalar Var

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Inigo Montoya. Sen babamı öldürdün. Ölmeye hazır ol." MacLachlan, Inigo'nun intikamının Rugen'i yanlış bir şey yapmış ve bunu anlaması gereken bir kişi olarak gördüğünü savunur. Inigo, Rugen'e hitap eder, onun yanlışını vurgular ve Rugen'in yaklaşan acısını hem nedensel hem de normatif olarak bu yanlışla ilişkilendirir.⁵³ Bu, Rugen'in Inigo'nun ahlaki olarak anlamasını istediği bir şeyi (yaptığı yanlışın büyüklüğü ve niteliği) anlamasını sağlamanın bir yoludur. Ancak, bazı şiddet eylemlerinin ahlaki bir eleştiri olduğu ve bu eleştiri olduğu gerekçesiyle haklı gösterilebileceği iddiası arasındaki farkı hatırlayın. Bu, Inigo'nun Rugen ile iletişim kurabilme iddiası ile Inigo'nun bu aracı iletişim kurmak için kullanabileceği iddiası arasındaki farktır. Inigo'nun şiddeti, dövmeli tez gibi, hedefi bir amaç olarak ele alır, ancak hedefi araçsallaştırmadan uygulanamaz.

MacLachlan, şiddet içeren intikam için iki gerekçe daha sunar. Birincisi, intikamın dönüştürücü bir şiddet olabileceği ve suçluyu gelecekte daha iyi bir insan haline getirebileceğidir⁵⁴; ikincisi ise suçlunun bunu hak etmiş olabileceğidir⁵⁵. İlk gerekçe, boşuna direniş düşünüldüğünde pek yararlı görünmemektedir. Başarı, muhtemelen şiddet yoluyla baskıcılarımızı ahlaki olarak iyileştirme çabalarımıza uygulanır. En azından, bu gerekçe, şiddetimizin bu değişimi gerçekleştirme olasılığına bağlıdır, ki buna birazdan değineceğim. İkinci gerekçe, yani baskıcılarımızın şiddetimizi hak ettiği gerekçesi de benzer şekilde yararsızdır. Güçlü bir anlamıyla, baskıcılarımızın bunu hak ettiği iddiası, onların bizim şiddetimize maruz kalana kadar dünyada bir şeylerin yanlış olduğu anlamına gelir; bu, onların yanlışlarına ahlaki olarak eşit ve zıt bir tepkidir. Çoğumuzun yaptığı gibi, ben de bu güçlü intikamcı yaklaşımı reddediyorum.⁽⁵⁶⁾ Ad bellum tartışmalarında, bu özellikle istenmeyen bir ilkedir, çünkü herhangi bir ihlalin savaş için Adil Sebep koşulunu karşıladığı anlamına gelir (ancak böyle bir savaş yine de Orantılılık vb. kriterlerine uymayabilir). Bu ilkenin daha ılımlı bir yorumu, sadece suçlunun bizim şiddetimize karşı haklarını kaybettiğini savunur. Ancak, tam da kaybettikleri hakların kapsamı,

53. MacLachlan, "Merhaba, Benim Adım Inigo Montoya," 141.

54. Aynı eser, 140.

55. Aynı eser, 142.

56. Elbette bkz. Immanuel Kant, *Ahlak Metafiziği*, çev. Mary Greggor, (CUP 2017), 116. Tartışma için bkz. Benjamin Yost, "Kant'ın Ölüm Cezası Gerekçesinin Yeniden Değerlendirilmesi," *Kantian Review* 15(2) (2020):1-27.

Onur, Başarı ve Boşuna Direniş: Burada Ejderhalar Var

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

soru. Örneğin, baskıcılarımız orantılı savunma şiddetine karşı haklarını kesinlikle kaybetmişlerdir, ancak ahlaki statülerinin tamamını kaybetmemişlerdir. Bu yüzden ilk etapta Başarıyız, çünkü baskıcılarımız ne kadar yanlış olursa olsun, onları düşüncesizce öldüremeyiz. İletişim teorisi, saldırganın savunma amaçlı olmayan, özellikle iletişimsel şiddete karşı sorumluluğunu savunmak yerine varsayar. İkinci itirazım, şiddetin güvenilir ve etkili bir iletişim aracı olmadığıdır. Hatırlayın, iletişim, Başarı için uygun bir hedef olarak sunulmaktadır ve bu, o hedefe ulaşmak için makul bir şansımız olmasını gerektirir. Şiddetin gerekli iletişim etkisini sağlayacağını makul bir şekilde bekleyemiyorsak, Başarı'yı tatmin edemez. O zaman soru şu olur: Eğer boşuna direniş bir hitapsa, onun mutluluk koşulları nelerdir? Uygunluk koşulları, bir konuşmanın konuşma eylemi olarak kabul edilebilmesi için yerine getirilmesi gereken koşullardır. Örneğin, ilgili yasal veya dini yetkiye sahip olmadıkça sizi karı koca ilan edemem. İletişimin uygunluk koşullarından genel olarak bahsedebiliriz, çünkü iletişim (sadece ifade etmenin aksine) bir muhatap gerektirir. İletişimin koşulları, iki kişinin evlenmesi için gerekli koşullar kadar zor değildir, ancak yine de bazı kısıtlamalar vardır. Örneğin, b i r dil veya en azından ortak bazı iletişim kurallarına ihtiyacımız vardır. Eğer ortak bir dilimiz yoksa, ses tonumu ve mimiklerimi kullanarak ne demek istediğimi anlatabilir ve birkaç kelimenin tanıdık gelmesini umabilirim. Ancak, bunları kullanmazsam (ellerimi cebimde tutarsam, ironik bir yüz ifadesi ve soğuk bir ses tonu kullanırsam) ve sizin bilmediğiniz bir dilde konuşursam, size gerçekten hitap etmiş olmam. Benim iletişimi yorumlayacak hiçbir aracınız olmadığını biliyorsam, bir ağaca konuşsam da olur. Ağaçlar alıcı olarak kullanılamaz ve kendimizi bir kişinin alabileceği bir moda sınırlamazsak, o kişiye hitap etmiş olmayız. Şiddetin iletişim aracı olarak güvenilir bir şekilde başarılı olacağından şüphe duymak için iyi nedenlerimiz var. Şiddete maruz kalmak, dikkatimizi kendi deneyimlerimize, olağanüstü bir tiksintiye odaklamamıza neden olur ve bizi bağlamdan uzaklaştırır. Şiddet, saldırıya uğrayan kişinin direnişi olsa bile, genellikle hedef tarafından saldırganlık olarak algılanır. 58

57. J.L Austin, *How to Do Things with Words* (Martino Fine Books, 1962): 14.

58. Sarah Schulman, *Conflict is Not Abuse: Overstating Harm, Community Responsibility, and the Duty of Repair* (Arsenal Pulp Press, 2016) adlı kitabında bu konuyu kişisel, politik ve uluslararası düzeylerde ayrıntılı olarak ele almaktadır.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Onur, Başarı ve Boşuna Direniş: Burada Ejderhalar Var

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

kendi amaçlarımıza hizmet etmek için eylem tanımlarını değiştirerek (ben sadece şakalaşıyordum, ama o bana vurdu!). Dolayısıyla, en azından kişilerarası durumlarda, saldırgan veya baskıcı taraf, şiddet içeren direnişi kendi davranışlarına ilişkin bir iletişim olarak değil, bizim tarafımızdan gelen, kışkırtılmamış veya en azından orantısız bir saldırganlık olarak algılayacaktır. Saldırganın kendi eyleminin saldırganlık olarak tanımlanmasını kabul ettiği durumlarda, bizim direnişimizi de bu şekilde yorumlayacağını tahmin ediyorum, ancak bu durumlarda iletişimin pek bir anlamı yok gibi görünüyor. Bizi haksız yere saldırmaya istekli olmaları, bizim bakış açımıza karşı kayıtsızlıklarını ve söylediklerimizi anlamaya yanaşmadıklarını gösteriyor. Bazı zorbalara için "şiddet, onların anladığı tek dildir" demek cazip olsa da, genellikle durum böyle değildir. Onlar dili gayet iyi anlarlar, ancak amaçlarına daha güvenilir bir şekilde hizmet ettiği için şiddeti tercih ederler.

Eylem tanımlarının manipülasyonu siyasi düzeyde gerçekleştirilebilir. Bierria, Katrina Kasırgası'ndan sonra siyahi kurtulanların yiyecekleri "yağmaladıkları" ve beyaz kurtulanların yiyecekleri "buldukları" fotoğrafların farklı tanımlarını vurgulamaktadır.⁵⁹ Bu yeniden tanımlama, topluluk düzeyinde daha kolay olabilir, çünkü ilgili birçok kişi (seçmenler, politikacılar, kamu görevlileri) ezilen grubun durumunu sadece ikinci ve üçüncü elden bilmekte ve bilgilerini kendi çıkarları veya yorum eğilimleri olan kuruluşlardan almaktadır. Hükümetlerin kendi şiddetlerini örtmece terimlerle (özel operasyonlar, barışı koruma, müttefiklerin korunması) tanımlamaları ve karşılaştıkları her türlü direnişi suç veya terörizm olarak nitelermeleri tipik bir durumdur. "Terörizm" etiketi bu amaçla özellikle verimli olmuştur, çünkü düzenli askeri açıdan üstün olan güçlere ancak düzensiz savaşlarla, genellikle devlet otoritesinin desteği olmadan direnilebilir. "Terörist" isyanlara örnek olarak Güney Afrika'daki ANC, Cezayir'deki ALN, Şili'de Pinochet'nin faşist rejimine karşı direniş ve işgal altındaki Kırım'daki Ukrayna ordusu verilebilir.

Boşuna direniş bir iletişim aracı olarak kullanılabilir, ancak baskıcılarımıza hitap etmek onlara saygı gösterirken, onlara hitap etme biçimimiz onları araçsallaştırır. İletişimsel şiddet genellikle başarıya ters düşer. Kişilerarası bağlamlarda, şiddet iletişime hizmet etme olasılığı düşüktür, çünkü hedeflediğimiz alıcı bunu bir hitap olarak değil, yeni bir şiddet olarak algılayacaktır.

59. Alisa Bierria, "Missing in Action: violence, power, and discerning agency" (Savaşta Kayıp: Şiddet, Güç ve Ayırt Edici Etkinlik), Hypatia, 29 (1) (2014):129-145.

Onur, Başarı ve Boşuna Direniş: Burada Ejderhalar Var

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

çünkü onlar bizim bakış açımızla ilgilenmiyorlar. Siyasi bağlamlarda, baskıcılarımız zaten sempatik olmayan yorumlara bağlı oldukları için (örneğin, sömürge polis gücü veya ulusal basın durumunda) başarılı bir iletişim kurmamız olası değildir veya muhtemel muhatapların uygun bağlamda mesajı alması çok olası değildir (vatandaşlar durumunda). Eğer muhataplarımız baskıcılarımızdan başka kişiler ise (gözlemciler, diğer baskıcılar, bizler), o zaman baskıcılarımızı daha kapsamlı bir şekilde araştırmamız gerekiyor. Haksız saldırganlıklarıyla birçok haklarını kaybetmiş olsalar da, ahlaki statülerini kaybetmezler. Sadece bir noktayı vurgulamak için onlara şiddet uygulanamaz.

V. ÇÖZÜM

Statman ve Frowe'nin stratejisi, her kişiye belirli koşullar altında şiddetle savunabilecekleri bir onur atfetmeyi ve bu koşulların TECAVÜZ ve SON DİRENİŞ'i karakterize ettiğini savunmayı içerir. Ben, onurun tam olarak yanlış bir bileşen olduğunu savundum. Bize sunulan teoriye göre, onur yeterince tanımlanmamıştır ve empirist yaklaşımla daraltılmış bir kapsam ya da sağlam realist yaklaşımla gereksiz tekrarlar içine girmeden daha fazla tanımlanamaz. Aslında ihtiyacımız olan unsurun onur olduğunu düşünüyorum. (Daha doğrusu, ahlaki duruşumuzu temellendiren her neyse, şu anki amaçlar için bunu onur olarak kabul ediyorum.) Statman'ın onuru reddetme nedeni, onurun savunulamayacak kadar savunmasız olmamasıydı. Bazı baskı durumlarının, şiddete başvurmak ile onurumuza yapılan bir hakarete boyun eğmek arasında zor bir ikilem yarattığını düşünüyorum. Bu seçimi dayatan baskıcı, boyun eğmemek için uygulamamız gereken şiddete maruz kalır.

Martin Luther King, baskıya karşı üç olası tepkiyi ayırt eder. Bunlardan biri şiddetli direniş, diğeri şiddet içermeyen direniş ve sonuncusu ise boyun eğmedir.⁶⁰ King'in şiddet içermeyen direnişe olan bağlılığı, ilk seçeneği ortadan kaldırır. Üçüncü seçeneğe ilişkin olarak ise şöyle der:

Vaat edilmiş topraklara giderken çölün zorluklarını keşfederler ve Mısır'ın despotlarına geri dönmeyi tercih ederler. . . bu yüzden

60. Martin Luther King Jr., "Düşmanlarınızı Sevmek" Dexter Avenue Baptist Kilisesi'nde verilen vaaz, Martin Luther King Jr. Araştırma ve Eğitim Enstitüsü:<https://kinginstitute.stanford.edu/king-papers/documents/loving-your-enemies-sermon-delivered-dexter-avenue-baptist-church> (erişimtarihi: 1 Ekim 2024).

Onur, Başarı ve Boşuna Direniş: Burada Ejderhalar Var

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

baskıya boyun eğmeye razı olurlar. . . Ancak bu da doğru yol değildir, çünkü kötülükle işbirliği yapmamak, iyilikle işbirliği yapmak kadar ahlaki bir yükümlülüktür.⁶¹

Baskıya boyun eğmek, ona karşı direnişimizi bırakmak demektir. Eğer gerçekten direnebileceğimiz hiçbir yol yoksa, boyun eğmiş değiliz, yenilmişizdir. Eğer direnebileceğimiz bir yol pratikte mevcutsa ama ahlaki olarak mevcut değilse (örneğin, zarar vermeyecek olan baskıcıların çocuklarına zarar vererek direnebiliriz), sabrımız boyun eğmek anlamına gelmez. Sadece direnişimizi bırakırsak boyun eğmiş oluruz, çünkü direnme nedenlerimizi isteğe bağlıymış gibi değerlendiririz ve mücadele ve hayal kırıklığından kaçınmak için (gerçek ve meşru) nedenlerin daha ağır bastığına karar veririz. Direnerek boyun eğmeyi reddederiz. King bu vaazında itaat etmeme görevini özel olarak savunmaz, ancak böyle bir savunma yapmak zor değildir. Baskıya boyun eğmek, kendi haysiyetimizi yanlış değerlendirmek demektir. Baskıcılarımız, bize hak etmediğimiz bir şekilde davrandıkları için yanlış yaparlar. Haysiyetimiz, bu muamelenin yanlış olduğunu gösteren ve belirleyici bir faktör olarak öne çıkan, katkıda bulunan bir faktör değildir. Bizi ezenler, sadece birbiriyile çelişen hususları yanlış değerlendirmiş olmakla kalmaz, aynı zamanda onurumuzun ne tür bir husus olduğunu da yanlış anlamış (veya görmezden gelmiş) olurlar. Bizi ezenlerin, bize kötü davranarak elde edebilecekleri kazançlar, baskıcı muameleyi haklı çıkarmak için yetersiz olmakla kalmaz, aynı zamanda onurlu insanlara baskıcı muamele yapmak da haklı gösterilemez. Baskıya boyun eğerseniz, kendi onurumuza, bizi ezenlerin yaptığı gibi davranmış oluruz. Onu, direnişi arzu edilir kılan, ancak mücadelenin bedeli veya hayal kırıklığı riskleriyle dengelenebilecek bir etken olarak görürüz. Onurumuz, diğer hususlarla birlikte tartıya konulamaz, çünkü bu tartıyı çalıştıran şey onun ağırlığıdır. Velleman'ın başka bir bağlamda savunduğu gibi, onur sahibi olmasaydık, kötü muamele görmemiz çok da önemli olmazdı. (62) Kendine saygı, sadece ahlaki olarak ilgilendiğimiz b i r değer değil, ahlaki statümüzün tanınması ve takdir edilmesidir. Baskıya boyun eğmek, kendine saygıyı uygulamakta başarısız olmak demektir.

61. Aynı eser.

62. David Velleman "Kendi Kendini Sonlandırma Hakkı mı?" *Ethics* 109(3) (1999):606–628.

Onur, Başarı ve Boşuna Direniş: Burada Ejderhalar Var

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

. İnsan onurunun uygun şekilde takdir edilmesi, uygulandığında, baskıya karşı işbirliği yapmamakla, hatta ona karşı gelmekle eşdeğerdir.

İki hususa dikkat etmek önemlidir. Birincisi, direniş biçimleri (şiddet içeren veya içermeyen, şimdi veya daha sonra) arasında bir karar vermeden, haysiyet, boyun eğmeye karşı kesin bir şekilde konuşabilir. İkincisi, boyun eğme, rıza veya buna benzer bir şey anlamına gelmez. Bu, özellikle RAPE gibi bir durumda önemlidir, çünkü mağdur, saldırganı başarılı bir şekilde püskürtmeden, elindeki tüm şiddet araçlarını tüketebilir. Daha sonra saldırının geri kalanına boyun eğseler bile, saldırıya rıza göstermiş veya onaylamış sayılmazlar. Boyun eğmek, herhangi bir normatif güç kullanmak anlamına gelmez.

Ture'nin King'e verdiği yanıtı daha önce belirtmiştik: Şiddetsizlik, ancak düşmanın yeterince ahlaki motivasyona sahip olması durumunda işe yarar. 63Bazı zalimler, şiddetsizliğin bize fayda sağlaması için çok az vicdana ve çok fazla kurnazlığa sahiptir. Bu nedenle, şiddet araçlarımız arasında kalmalıdır. Biraz alaycı bir şekilde, belki de, şiddetsizliğin şimdi daha sonra şiddet olasılığını açık bıraktığını (şiddetin şimdi daha sonra şiddetsizliği tamamen açık bırakmadığı bir şekilde) gözlemleyebiliriz. King'in şiddetsizliğe olan bağlılığını bir kenara bırakıp bu gözlemi yaparsak, baskıya karşı tepkileri şu şekilde sunabiliriz: şimdi direnmek, daha sonra direnmek için zaman kazanmak ve boyun eğmek. Boyun eğmek, kaçınmak için kesin ahlaki nedenlerimiz olan bir şeyse, o zaman seçimimiz şimdi direnmek (şiddet içeren ya da içermeyen) ile daha sonra direnmek arasında olacaktır.

Ancak zorluk, direnişi ertelemek bazen hayali bir seçenek olabilmesidir. Bazı baskı durumları seçeneklerimizi o kadar daraltır ki, zaman kazanmak için hiçbir alanımız kalmaz. Bu gibi durumlarda direnişi ertelemek, kabullenmekle eşdeğerdir. Varşova Gettosu Ayaklanması'nı tekrar düşünün. Bu, direniş için kesinlikle son şans değildi — bu tarihten sonra imha kamplarında isyanlar ve ayaklanmalar yaşandı. Ancak, bu tür bir direniş için fırsatlara güvenilemezdi. Daha sonra direnme seçeneği için başarıya benzer bir şartın geçerli olması gerekir: zamanı beklemek bizi gelecekte direniş için bir fırsata götürebileceğine dair makul bir inancımız olmalıdır. Unutmayın, bu daha sonra direnmenin haklı gösterilmesi için bir şart değil, bunun kabullenmekten başka bir şey olması için bir şarttır. Bazı uzun süreli baskı durumlarında, zamanı beklemek için açık uçlu bir taahhüt, yine de kabullenmekten farklı olabilir. Gelecek açıktır ve öngörülemez, ve bizim günümüz de gelecektir. Ancak, bir son tarih yaklaşıyorsa (Varşova Gettosu'ndaki savaşçılar için olduğu gibi)

63. Ture, Stockholm'da yaptığı konuşma.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Onur, Başarı ve Boşuna Direniş: Burada Ejderhalar Var

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

beklemenin işe yarayıp yaramayacağı (veya bekleyecek zaman olup olmayacağı) konusunda makul bir yargıya varılamazken, direniş için zaman daralıyor. Direniş, boşuna bir direniş olsa bile, boyun eğmeye alternatifimizdir. Baskı altında olduğumuz durumlarda, seçeneklerimiz her türlü yönden sınırlıdır, bu da genellikle şiddet dışında direniş için çok az ya da hiç imkânımız olmadığı anlamına gelir. Önemli olan, seçimlerimizi bu şekilde kısıtlayanların baskıcılar olması ve bu nedenle kendilerini şiddete maruz bırakmalarıdır.

Son engelde, Mutlak Pasifist bize, genel ve (onların iddiasına göre) aşılabilir nedenlerle kaçınmamız gereken şiddeti hala seçtiğimizi hatırlatacaktır. Kabul edebilir ve en azından ellerimizi temiz tutabiliriz — ahlaki üstünlüğümüzü koruyarak ölebiliriz. Şiddetten kaçınmamız için nedenlerimizin, kendi onurumuzu veya ezilen insanların onurunu korumak için nedenlerimizden her zaman daha güçlü olduğu iddiasını reddediyorum. Kendi onurumuza, bizi ezilenlerin yaptığı gibi davranmamalıyız. Elbette, yanlış yapanlar sadece yanlış yaptıkları için ahlaki statülerini kaybetmezler, ancak bu gerçek, bizi ezilenlerin onuruna duyulan endişe ile, şiddete maruz kalmayabilecek ezilenlerin onuruna duyulan endişe arasında bir ikilemde bırakmaz. Saldırganın onuru, ona zarar vermektan kaçınmam için bana nedenler sunar, ancak kendi onurunu veya ezilen insanların onurunu hafife almam için bana nedenler sunmaz ve sunamaz. Suçlular, haklarını kaybetmek için tanıdık bir normatif güç kullanırlar. Saldırgan, kurbanı saldırarak, kurbanı "saldırganın çıkarlarını [kurbanın] pratik düşüncelerinden hariç tutma" konusunda sınırlı bir izin verir.⁶⁴ Ezilen kişilerin, ister kendimiz ister başkaları olsun, onuruna duyulan uygun endişe, bu baskıya karşı gelmemizi sağlar. Suçlu saldırganların, fetheden orduların ve her türden baskıcıların onuruna duyulan uygun endişe, onlara şiddet uygulamamızı engellemez (orantılılık, gereklilik vb. şartlara tabi olarak). Bir baskıcı, seçeneklerimizi o kadar sınırlarsa ki, tek yapabileceğimiz şey onlara şiddet uygulamak veya kendi onurumuzu zedelemek olursa, şiddetten kaçınmak zorunda değiliz. Bu şiddet için ahlaki bir leke almayız, çünkü bu ikilemle karşı karşıya kalmamız bizim suçumuz değildir.

64. Kimberly Kessler Ferzan, "Forfeiture and Self-Defense" (Hak Kaybı ve Meşru Müdafaa), *The Ethics of Self-Defense (Meşru Müdafaa Etiği)*, ed. C Coons, M Weber, (OUP, 2016), 248.

Onur, Başarı ve Boşuna Direniş: Burada Ejderhalar Var

Sami Yusuf Tuđu & Eyüp Can Tuđu

VI. SONUÇ

Tartışma amacıyla, onur ve onun önemi konusunda kültürler arası yüksek derecede bir fikir birliği olduğu varsayımını kabul ettim, ancak bunun doğru olduğundan emin değilim. En azından, Homeros'un onuru ile yüzyıl ortası Endülüs'ünde onurun kaybedilmemiş olması, her ikisinin de onur denen tek bir şeyin örnekleri olduğunu söylediğimizde ne demek istediğimizi bilmek istiyorum. Benim şüphem, onurun önemi konusunda kültürler arası bariz bir fikir birliğinin, çok çeşitli terimleri az çok gevşek bir şekilde "onur" olarak çevirmeye istekli olmamızın bir ürünü olduğu yönünde. Pitt-Rivers, çeşitli Polinezya kültürlerinin mana kavramının, batılı antropologların dünyanın dört bir yanındaki büyü geleneklerden heyecan duydukları bir dönemde onları büyülediğini gözlemlemektedir. Bu nedenle, temel açılardan onura benzer olmasına ve başka bir zamanda incelenmiş olsaydı onur gelenekleri arasında yerini bulmasına rağmen, manevi ve dini bir kavram olarak kabul edilmektedir. (65)

Onur, sanırım, temelde bir ejderhadır. Ejderhalar, dünyanın hikaye anlatma kültürlerinde belirli bir yaratığa odaklanmadığımız için var olmazlar. Aksine, çok çeşitli tanrılar ve canavarlar ejderha olarak adlandırılır. Tiamat, onun yavruları, Kolhis Ejderhası, Kirimu, Éafnir, Prens Lindworm, bir beithir, Toothless, Sihai Longwang, çeşitli nehir ve yağmur tanrıları ve belki de Quetzalcoatl'ın ejderha yapıcı özellikleri nelerdir? "Ejderha" terimi, belki de diğerlerinden daha çok dramatik amaçlara hizmet etmek için, gelişigüzel bir şekilde kullanılır. (66) Sanırım onur da böyledir. İngilizce terim, yabancı bir kavramı belirli şekillerde, gözleri yaşlı bir saygıyla veya gergin bir ihtiyatla, kendi zevkimize göre ele almamızı sağlar. Başvurabileceğimiz şiddet düzeyine sürekli bir baskı uygulayan önemli ahlaki nedenlerimiz var. Başarı, meşru güç kullanımımızı sınırlayarak böyle bir baskı uygular. LAST STAND gibi durumlarda, kendimizi savunamıyor veya askeri zafer elde edemiyor olsak bile, açıkça şiddete başvurabiliriz. Ancak bu boşuna direniş, uygun bir hedefte başarı şansı makul olduğu için Başarı'yı tatmin eder. Statman ve Frowe, bireysel veya toplu onurun savunulmasının bu hedef olduğunu savunurlar. Onur, I

65. Pitt-River, "Onur ve Sosyal Statü", 35.

66. Ejderha hikayelerine ilişkin bu görüş için bkz.

Red "Trope Talks: Dragons" Overly Sarcastic Productions, YouTube, 31 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanmıştır. <https://www.youtube.com/watch?v=3eXAPwjASE0>

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Onur, Başarı ve Boşuna Direniş: Burada Ejderhalar Var

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

etikçilere uygun bir unsur değildir. Tarih boyunca pek çok şey onur olarak adlandırılmıştır ve bunların çoğu acımasız ya da önemsizdir. Bu tarihsel geleneklerin ve bunların atıfta bulunduğu şeylerin ötesinde, güvenebileceğimiz başka hiçbir şey yoktur.

Aksine, boşuna direnişin haklı olduğu durumlar, adaletsizliğe boyun eğmekten başka bir seçenek olarak bize şiddet dışında hiçbir yol bırakılmadığı durumlardır. Bu, baskıya karşı her türlü direnişin şiddet içermesi gerektiği anlamına gelmez. Zeki bir despot bile her çıkış yolunu kapatmakta zorlanacaktır. Bu sadece, baskıcılar tarafından seçeneklerimiz daraltıldıkça — örneğin, kurumlar aracılığıyla hareket etme gücümüz azaldıkça — şiddet kullanmadan kötülükle işbirliği yapmamak daha zor hale gelecektir. Bunun ne zaman geçerli olduğunu ayırt etmek zorlu bir görev olmaya devam edecek ve burada söz konusu olanın sadece epistemik hususlar olduğu açık değildir. Şiddet dışında hiçbir şeyin baskıya karşı koyamayacağı sonucuna (mantıksız olmasa da) çok çabuk vararak ahlaki açıdan yanlış bir şey yapmış olabiliriz. Umutsuzluk tarihsel olarak ölümcül günahlar arasında yer almıştır — ahlaki açıdan kabul edilemez bir umutsuzluk. Baskı karşısında, şiddete izin vermek daha kolay hale gelir, ancak yine de boşuna şiddet karşıtlığı fikrinde bir anlam olabilir — işe yarayabileceğine dair kanıtlar tükendiğinde bile şiddet karşıtı seçeneğe bağlı kalmak. Bunu ne kadar süre yapabileceğimizi, boyun eğmeden önce bilmek imkansız olabilir. Ancak umudun gerçek bir erdem varsa, onun rehberliğine ihtiyacımız olan yer burasıdır. Şiddetsizliğe bağlı olanların hepsi pasifist değildir. Bazıları, alternatifine göre siyasetten umutsuzluğa kapılmayı reddeder.

Kaynakça:

Porter, Elliot. 2024. *Honor, Success, & Futile Resistance: Here Be Dragons*. *Philosophy & Public Affairs*. Türkçe çeviri. <https://doi.org/10.1111/papa.12280>.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

